

ODILLIK PRINSIPINING JINOYAT QONUNCHILIGIDA SANKSIYALARNI SHAKLLANTIRISH VA IJTIMOY XAVFLILIKNI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI

Xodjaev Shoxrux Muzaffarovich

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20137463>

Jinoyat qonunchiligida odillik prinsipining to'laqonli amal qilishi nafaqat sud tomonidan jazo tayinlash jarayonida, balki qonun ijodkorligi bosqichida ham ta'minlanishi lozim. Ayniqsa, jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga mos sanksiyalarni belgilash, javobgarlikni differentsiatsiya qilish hamda huquqiy ta'sir choralari mutanosib tarzda tizimlashtirish odillik prinsipining muhim ifodalardan hisoblanadi. Shu jihatdan, jinoyat qonunida ijtimoiy xavflilikni baholash mezonlari va sanksiyalarning ichki mutanosibligini tahlil qilish nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur prinsip qonun ijodkorligida a) qilmishlarni kriminalizatsiya va dekriminlizatsiya qilishda; b) JK Maxsus qismi tegishli moddalari dispozitsiyasida jinoyat tarkibi belgilarini mutanosib, aniq va ravshan o'rnatishda; v) penalizatsiya (depenalizatsiya), ya'ni JK maxsus qismi normalari sanksiyasining o'zgartirilishida amalga oshiriladi.

Shuningdek, O'zR JK 8-moddasining birinchi qismiga muvofiq, jinoyat huquqida odillik uch element: 1) jinoyatning og'ir-yengilligi, 2) aybning darajasi, 3) shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini hisobga olishni talab etadi. Mazkur talablar qonunni qo'llash amaliyotida a) sudlar tomonidan ayblov hukmini chiqarishda; b) jinoiy javobgarlik yoki jazodan ozod etishda; v) jazo tayinlashda inobatga olinadi.

A.S.Yakubov odillik prinsipini tahlil etar ekan, shunday yozadi: "sodir etilgan jinoyatga belgilanadigan huquqiy ta'sir chorasining odilona bo'lishi quyidagi mezonlar asosida aniqlanadi: 1) jinoyatning og'irligi (qonun chiqaruvchining jinoyat huquqi normalarining sanksiyalarida ifodalangan muayyan jinoyat turining mohiyati va ijtimoiy xavfliligini baholashdir); 2) aybning darajasi (muayyan jinoyatning barcha ruhiy mazmunlari yig'indisini baholash bo'lib, ruhiy mazmuni aks ettiradigan subyektiv jihatlarga ayb shakli, turi, motiv va maqsadi, hissiy holatlari kiradi); 3) shaxsning ijtimoiy xavfliligi (shaxsning ham salbiy ham ijobiy xususiyatlarini birgalikda hisobga olib baholash bo'lib, davlat majburlov choralari shaxsni tarbiyalash (axloqan tuzalishi) uchun yetarli bo'lgan darajada qo'llaniladi)"¹.

¹ Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darслик. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. – Б. 28-29.

Fikrimizcha, jinoyatning og'ir-yengilligi deganda, nafaqat JK 15-moddasiga muvofiq, turli moddalarda yoki bitta moddaning turli qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni, balki aynan bitta modda bitta qismida nazarda tutilgan turli jinoyatlarni ham solishtirish kerak.

Shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini hisobga olib, jazoni individuallashtirish sudning vakolatiga kiradi. Bunda qonun chiqaruvchi ham jinoiy javobgarlikni belgilashda mazkur omilni hisobga oladi. Masalan, aybdor shaxsiga doir mezonlardan biri bo'lmish yosh, O'zR JKning voyaga yetmaganlar javobgarligining xususiyatlarini tartibga soluvchi oltinchi bo'limida belgilangan bir qancha jinoyat-huquqiy normalar jinoiy javobgarlikka ta'sir ko'rsatadi.

Aybdorning shaxsiga doir ma'lumotlarni hisobga olmasdan adolatsiz jazo tayinlanishi mumkin emas. Shu sababli odillik prinsipida shaxsga ishora mavjud. Qonun chiqaruvchi ba'zan jinoyatchining shaxsini tavsiflovchi belgilardan jinoyatlarning maxsus yoki javobgarlikni og'irlashtiruvchi tarkiblarini ajratish uchun foydalanadi. Masalan, O'zR JK 99-moddasida onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi uchun javobgarlik belgilangan. O'zR JK 127-moddasining uchinchi qismida voyaga yetmagan shaxsni jinoyat qilishga jalb etish uchun javobgarlik nazarda tutilgan.

Ushbu holatlarni inobatga olmaslik sud hukmining adolatsiz bo'lishi va buning natijasida uning bekor bo'lishi mumkinligini anglatadi. M.Usmonaliev va P.Bakunov haqli ravishda e'tirof etganlaridek, "sud tomonidan jinoyat qonunida ko'zda tutilgan talablarni hisobga olmasdan jazo tayinlash hukmning bekor bo'lishiga, eng asosiysi jinoyat uchun jazo tayinlashda adolat prinsiplarining buzilishiga sabab bo'ladi va jazoni individuallashtirish qoidalarining buzilishiga olib keladi"².

Jinoyatlarning tarkiblarini tuzishda qonun chiqaruvchi jinoyatni sodir etish holatlarini ham, masalan, boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli bo'lgan usulda o'ta shafqatsizlik bilan sodir etilgan qasddan odam o'ldirish uchun javobgarlikni belgilashda (O'zR JK 97-m. 2-q. "d" va "j" b.) hisobga oladi.

Jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarning ro'yxatlari qonunda alohida belgilangan (O'zR JK 55, 56-m.). Shuningdek, sud sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlarni e'tiborga olib, alohida hollarda JK Maxsus qismi tegishli moddasida nazarda tutilgan mazkur jinoyat uchun belgilangan jazoning eng kam qismidan ham kamroq yoki shu moddada nazarda tutilmagan boshqa yengilroq turdagi jazoni tayinlashi

² Usmonaliev M., Bakunov P. Jazo tayinlashda engillashtiruvchi holatlarni hisobga olish. Ushbu qullanma. - Toshkent: Adolat, 2007. # 66.

mumkinligi belgilangan. Sodir etilgan qilmishning xususiyatlarini ifodalovchi holatlar, ya'ni aybdorning shaxsi, aybining shakli va darajasi, jinoyatning qilish sabablari va sharoiti shaxsning jinoyatni sodir qilguncha va undan keyingi xulq-atvori jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar, deb topilishi mumkin.

Shu jixatdan, O'zR JK moddalarida ayrim nomutanosiblik mavjud. Masalan, JK 50-m.da voyaga yetgan shaxslar uchun nazarda tutilgan OMQ jazosining eng kam miqdori 1 oy muddatida belgilangan bo'lsa, JK 85-m.da voyaga yetmaganlar uchun nazarda tutilgan OMQning eng kam muddati 6 oy etib belgilangan. Xususan, sud aybdorga jazo tayinlashda JK 57-m.ni qo'llab, OMQni eng kam muddatini tayinlash qaroriga kelgan bo'lsa, katta yoshdagilarga bir oygacha kamaytirishi mumkin, voyaga yetmaganlarga esa olti oydan kam tayinlay olmaydi.

Ijtimoiy xavflilik, qilmish jamiyat uchun zararli ekanligini anglatadi, boshqacha aytganda, qilmishning ijtimoiy xavfliligi u huquqqa muayyan ziyon yetkazishi yoki ziyon yetkazish xavfini tug'dirishida namoyon bo'ladi³.

Barcha jinoyatlar ijtimoiy xavfli, chunki ular tufayli jamiyatga, uning a'zolariga ziyon yetkaziladi, lekin ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga ko'ra ular har xildir. Xo'sh, u yoki bu jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik mezonlari qanday?

A.I.Korobeev qilmishning ijtimoiy xavflilik mezonini uning uchun belgilangan sanksiyadan va sud tomonidan tayinlanuvchi jazoning o'rtacha miqdoridan emas, balki qilmishning o'zidan qidirish lozimligini qayd etadi⁴. Yu.A.Frolov: "Ijtimoiy xavflilik – jinoyat tarkibining asosiy va obyektiv zarur xossasi, bunda u jinoyatning biron-bir tomonini emas, balki umuman jinoyat tarkibini tavsiflaydi"⁵, degan xulosaga keladi. V.D.Filimonov ijtimoiy xavflilikning yuridik tushunchasi jinoyat tarkibining barcha belgilari shuningdek jazoni og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar majmui bilan belgilanadi⁶, deb hisoblaydi.

Pirovard natijada, jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasiga davlat tomonidan berilgan baho u yoki bu jinoyat uchun jinoyat qonunida belgilangan jazolarning xususiyati va miqdorida aks etadi⁷.

³ Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М., 1969. - 60 с.

⁴ Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. - Владивосток, 1987. - 144 с.

⁵ Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. - Киев, 1954. - 8 с.

⁶ Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. - М., 2002. - 107 с.

⁷ Монтковский А.А. Основные аспекты теории наказания // Советское государство и право. - М. - 1969. - №7. - 35 с.

Jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi – tarixan o‘zgaruvchan kategoriya. Bu huquq tarixi mobaynida kriminalizatsiya jarayonida va u yoki bu qilmishlar uchun belgilangan jazolarda yuz bergan o‘zgarishlarda namoyon bo‘ladi. Qachondir javob belgilangan jinoyat va jazo o‘rtasidagi nisbat o‘zgarishsiz qolmaydi. U yoki bu jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga berilgan aksiologik baholar hatto jinoyatlar o‘zgarishsiz qolganda ham, ijtimoiy qadriyatlarining o‘zgarishi natijasida o‘zgarishi mumkin. Jamiyatimizda mavjud bo‘lgan hozirgi sharoitlar ham bundan mustasno emas.

“Jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar ta’sirida muayyan qilmishlarning ijtimoiy xavflilik darajasi o‘zgarishi mumkin. Ularning ijtimoiy xavfliligi sanksiyada berilgan yuridik bahodan ortiq bo‘lgan darajaga yetadi”⁸. Bu holda sanksiyani o‘zgartirish lozim hisoblanadi.

Shunday qilib, jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi uning xususiyati va darajasi – sifat va miqdor mezonlari bilan belgilanadi. Bular jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini o‘lchash mezonlaridir. Jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini o‘lchash mezonlari esa, “jinoyat huquqi normasida belgilangan sanksiyaning mazmunini belgilovchi asosiy omillardir”⁹.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorining 3-bandida ko‘rsatib o‘tilganidek, “Jinoyat kodeksining 8, 54-moddalari mazmuniga ko‘ra, jazo adolatli bo‘lishi, har bir holatda individual tayinlanishi, jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga, aybdorning shaxsiga, shuningdek jazoni yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlarga muvofiq bo‘lishi kerak.

Jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati tajovuz obyekti (inson hayoti, sog‘ligi, mulk, jamoat xavfsizligi va h.k.), ayb shakli, jinoy qilmishning qonunda qaysi toifaga (JK 15-moddasi) kiritilganligi bilan belgilanadi.

Jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi qilmish sodir etilishi holatlari (jinoiy niyatning amalga oshirilganligi darajasi va bosqichlari, jinoyatni sodir etish usuli, zarar miqdori yoki kelib chiqqan oqibatlar og‘irligi, ishtirokchilikda sodir etilgan jinoyatda sudlanuvchining roli) bilan belgilanadi”¹⁰.

Ijtimoiy xavflilik xususiyati uning sifat ko‘rsatkichini darajasi esa jinoyatning jamiyat uchun xavflilik darajasi aks ettiradi¹¹.

⁸ Кауфман М. О принципе беспробельности закона и неизбежности запрета в уголовном праве // Уголовное право.-М., - 2003. - №4. - 37 с.

⁹ Филимонова В.Д. Норма уголовного права. - СПб., - 2004. - 207 с.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 2-жилд. 1991-2006. - Тошкент: Адолат, 2006.- Б. 241-242.

¹¹ Кузнецова Н.Ф. Преследование и преступность. - М., 1969. - 69 с.

Jinoyatning xususiyati, avvalo tajovuz obyektining muhimligi bilan belgilanadi. Jinoyatning xususiyati nuqtai nazaridan, masalan, har qanday odam o'ldirish hayotga qarshi jinoyat sifatida sog'liqqa qarshi jinoyatlar sifatidagi badanga har qanday tarzda shikast yetkazishdan, mulkiy jinoyatlardan va boshqa har qanday turdagi (tajovuz obyektiga ko'ra) jinoyatlardan farq qiladi.

Ijtimoiy xavflilik darajasi, deganda jinoyatning miqdor ko'rsatkichlari tushuniladi. Bular yetkazilgan ziyon miqdori, ayb darajasi va h.k. "Ijtimoiy xavflilik darajasini faqat jinoyatni ayni shu turdagi boshqa jinoyatlar bilan taqqoslash orqali anglab yetish va aniqlash mumkin"¹².

Jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini miqdor ko'rsatkichi sifatida tahlil qilish bir turdagi va ayni bir xususiyatga ega bo'lgan jinoyatlarni taqqoslash imkonini beradi. Nazarimizda, qilmishning ijtimoiy xavfliligi bilan jinoyatning ijtimoiy xavfliligi ayni bir tushuncha emas. Qilmishning ijtimoiy xavflilik xususiyati uni sodir etish usullari, miqdori esa qilmishning jadalligi yoki uning natijasida yetkazilgan zararining miqdor ko'rsatkichi bo'lib, muayyan o'lchov birligiga ega bo'lishi lozim. Masalan, yetkazilgan zarar mulkiy xususiyatga ega bo'lsa, zarar miqdori ancha miqdor, ko'p miqdor yoki juda ko'p miqdor deb ko'rtiladi. Zarar shaxsga yetkazilgan taqdirda badanga yetkazilgan shikastning og'irligidan kelib chiqadi.

Ijtimoiy xavflilik – jinoyatning, uning subyektiv tomoniga bog'liq bo'lmagan obyektiv xossasi¹³, degan fikr ham mavjud. Aksariyat kriminalist olimlar jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasini aniqlashni jinoyatning barcha obyektiv va subyektiv belgilari bilan bog'laydilar: "Jinoyatning ijtimoiy xavfliligi... amalda jinoyatning barcha belgilari – obyektiv va subyektiv tomonlari, subyektiv bilan belgilanadi. Ammo u mazkur belgilar bilan barcha jinoyatlar va ayrim tarkiblar bo'yicha teng darajada belgilanmaydi. Jinoyatlar majmuining ijtimoiy xavfliligi uchun qilmishning obyektiv belgilari, ularning orasida esa – jinoyatning obyektiv va oqibatlari birinchi o'rinda turadi va ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi"¹⁴.

Muayyan jinoyatning ijtimoiy xavfliligini aniqlashda aybning shakli ham muhimdir. Aksariyat hollarda, O'zR JKda, ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladigan jinoyatlar uchun, ayni bir obyektga tajovuz qiluvchi qasddan sodir etiladigan jinoyatlarga nisbatan yengilroq jazolar nazarda tutilgan.

Shunday qilib, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi uni tavsiflovchi barcha mezonlar majmui bilan belgilanadi.

¹² Красиков Ю.А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации. - М., 1991. - 9 с.

¹³ Семенов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. -Л., - 1976. - 122 с.

¹⁴ Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М., 1969. - 64 с.

ITALY

ITALY

Masalan, JK 266-m. 1-qismida transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish oqibatida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish uchun javobgarlik nazarda tutilgan. JK 111-m.da badanga o'rtacha og'ir va og'ir shikast yetkazish ikkita qismda berilgan bo'lib, og'ir shikast uchun javobgarlik og'irroq baholangan. Bundan, qonun odillik prinsipiga javob berishi va sud diskresiyasini kamaytirish uchun JK Maxsus qism moddalarini dispozitsiyasida javobgarlikni differentsiatsiya qilish, xususan keltirilgan misolimizda JK 266-m.1-q.dagi (va shu kabi boshqa moddalarda ham) oqibatlarni turli qismlarda nazarda tutib, sanksiyalarini JK 111-moddada sanksiyalarini inobatga olgan holda o'zgartirish maqsadga muvofiq, degan xulosa kelib chiqadi.

Muayyan mulkni qo'lga kiritish maqsadida sodir etilgan bosqinchilik o'z xususiyatiga ko'ra ayni shu mulkni o'g'irlashga qaraganda xavfliroq, juda ko'p miqdordagi o'g'irlikning ijtimoiy xavflilik darajasi esa ko'p miqdordagi o'g'irlikning ijtimoiy xavflilik darajasidan og'irroqdir.

Jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qonunda berilgan baho sanksiyada o'z aksini topishi lozim. "Ijtimoiy xavflilik xususiyati va uning odatdagi darajasini qonun chiqaruvchi jinoyat huquqining muayyan turdagi jinoyatlar uchun javobgarlik to'g'risidagi normalarni tuzish jarayonida belgilaydi. Bu sifat va miqdor ko'rsatkichlarini hisobga olib xavflilik xususiyati va darajasiga berilgan baho Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddalarining sanksiyalarida o'z aksini topadi. Mazkur sanksiyalar qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini va jinoyatchining shaxsini tavsiflovchi ma'lumotlarni aniqlash asosida jazoni individuallashtirishda rioya etilishi majburiy bo'lgan qoidaga aylanadi"¹⁵. Jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasi jinoyatning obyektiv va subyektiv elementlarini tavsiflovchi belgilari orqali aniqlanadi. Jinoyatning qay darajada ijtimoiy xavfli ekanligini uning barcha belgi-alomatlarini tahlil qilish yo'li bilangina aniqlash mumkin.

Shunday qilib, jinoyatning ijtimoiy xavfliligini aniqlashda uning har bir belgisining ijtimoiy xavfliligiga e'tibor berish kerak. Bunda qilmishning ijtimoiy xavfliligi jinoyatning ijtimoiy xavfliligiga aynan teng emas. Faqatgina qilmish, ayb, shaxs va qilmish natijasida ziyon yetkazilgan huquqning xususiyatiga to'liq baho bergandan keyingina jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga baho berish mumkin. Shu bilan birga, jinoyat qonuni normalarni shakllantirishda, qonun chiqaruvchi ham mazkur talablarga rioya qilishi va sanksiyani belgilashda qilmish va shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasi hamda ayb darajasini alohida

¹⁵ Красиков Ю.А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации. - М., 1991. - 10 с.

baholab, jinoyatning ijtimoiy xavfliligi to'g'risida yakuniy xulosaga kelishi kerak, deb hisoblaymiz.

O'zR JKda jinoyatlarni tasniflashning to'rt darajali tizimi belgilangan. O'zR JKning 15-moddasiga muvofiq jinoyatlar o'z xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra: ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan; uncha og'ir bo'lmagan; og'ir; o'ta og'ir jinoyatlarga bo'linadi¹⁶.

Jinoyat huquqida jinoyatlarni tasniflash masalasi ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi, chunki jinoyatlarning muayyan toifaga mansub, deb topilishi ularni sodir etgan shaxslar uchun ko'pgina jinoyat-huquqiy oqibatlariga sabab bo'ladi. Jinoyatning og'irlik darajasi kategoriyasi residiv jinoyatda (34-modda), jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni aniqlash va hisobga olishda (55, 56-modda), bir necha jinoyat sodir etganligi uchun jazo tayinlashda (59-modda), javobgarlikdan ozod qilishda (64-68-moddalar) javobgarlik va jazo asoslarini aniqlash va ularni individuallashtirish chog'ida hisobga olinadi. Bundan tashqari, jinoyatlarning og'irlik darajasini toifalarga ajratish mavzusi ancha keng bo'lib, alohida o'rganishni talab etadi.

O'zR JKning 15-moddasida jinoyatning toifasi sanksiya bilan bog'langanligiga qaramay, mazkur bog'lanish ikkilamchi ahamiyat kasb etadi, zero sanksiyaning o'zi jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasining mahsulidir. Jinoyatning og'irlik darajasi toifasiga berilgan baho sanksiya miqdorida o'z aksini topadi. Bunda qonun chiqaruvchi jinoyatning toifasi (ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasi) moddaning sanksiyasi bilan emas, balki tegishli jazo jinoyatning toifasi bilan belgilanishini yodda tutishi lozim¹⁷.

Umuman olganda, adabiyotlarda jinoyat-huquqiy hodisalarni miqdor jihatidan o'lchash borasidagi urinishlarga duch kelish mumkin. Bu urinishlar hozircha shartli xususiyatga ega bo'lib, buni mazkur yondashuvning tarafdorlari ham tan oladi, lekin ular progressiv xususiyat kasb etadi va jinoyat huquqida odillik prinsipini amalga oshirish uchun juda zarur. Shartli ko'rsatkichlar darajalashtirilgan tizimlarda ancha yaxshi amal qiladi, bu esa jinoyatlar uchun jazolarni belgilash jarayoni uchun juda muhimdir.

Mazkur ishda jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasini shartli ravishda o'lchash uchun O'zR JK Maxsus qismi normalari sanksiyalarining turli ko'rsatkichlarini, uning Umumiy qismi qoidalarini hisobga olgan holda taqqoslash metodidan foydalanilishi kerak. Bunda sanksiyalar hozirgi vaqtda jinoyatlarning

¹⁶ Lex.uz.

¹⁷ Михаль О. Принципы классификации наказаний по характеру и степени их строгости // Уголовное право. - М., - 2001. - №1 - 25 с.

ITALY

ITALY

ijtimoiy xavflilik darajasiga baho berishning eng ishonchli vositasi hisoblanishidan¹⁸ kelib chiqiladi.

“Javobgarlikning adolatliligiga avvalo odilona huquqiy qonun qabul qilish yo‘li bilan erishiladi”¹⁹. Shu sababli O‘zR JKning 8-moddasida mustahkamlangan odillik prinsipi qonunni qo‘llash faoliyatigagina emas, balki JK 1-moddasi orqali jinoyat qonuni ijodkorligi jarayoniga ham tadbiiq etilishi lozim. Zero qonun ijodkorligida odilona tizimlilikka rioya etilmasligi jinoyat qonunining odilligiga putur yetishiga olib keladi, bu esa, o‘z navbatida, uni qo‘llashda adolatsizlikka yo‘l qo‘yilishiga sabab bo‘ladi. Zotan, odillik prinsipini ham qonunchilik darajasida, ham qonunni qo‘llash amaliyoti darajasida keng miqyosda amalga oshirishgina jinoyat, jinoyatchi va jinoyat uchun javobgarlik o‘rtasida zaruriy mutanosiblikni ta‘minlaydi.

1. Shunday qilib, odillik prinsipi jinoyat qonunchiligida jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati, ayb darajasi va shaxsning tavsifiga mos sanksiya belgilash orqali namoyon bo‘ladi. Qonun chiqaruvchi tomonidan sanksiyalarni belgilashda ichki tizimlilik va mutanosiblikka rioya etilmasligi sud amaliyotida adolatlil qaror qabul qilish imkoniyatini cheklaydi. Shu bois jinoyat qonunchiligini takomillashtirishda sanksiyalarni qayta baholash, bir turdagi qilmishlar uchun javobgarlik darajasini uyg‘unlashtirish va odillik prinsipini qonun ijodkorligi darajasida izchil ta‘minlash muhim vazifa hisoblanadi.

¹⁸ Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. - Красноярск, 1998. - 194 с.

¹⁹ Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. - М., 1992. -125 с.

